

O'qitish — o'quvchilarning aqliy rivojlanishiga, bilim, mahorat, ko'nikmalarga ega bo'lishiga, aqliy mehnat madaniyatiga, ilmiy dunyoqarashiga ega bo'lishi uchun o'qituvchi va o'quvchining ikki tomonlama faoliyatidir. Shunga ko'ra, “o'qitish” nuqtai nazaridan “pedagogik texnologiya” va “pedagogik innovatsiya” tushunchalarini ko'rib chiqaylik.

Pedagogik texnologiya (PT) tushunchasini izohlashda texnologiya jarayoni asos qilib olindi. Aslini olganda ham bu tushunchaga berilgan ta'riflar soni pedagogik adabiyotlarda nihoyatda ko'pdir. Pedagogik adabiyotlarda “texnologiya” atamasining xilma-xil ko'rinishlarini uchratish mumkin: o'qitish texnologiyasi, o'quv jarayoni texnologiyasi, ta'lim texnologiyasi va h.

Dastlab “texnologiya” tushunchasiga aniqlik kiritaylik. Bu so'z texnikaviy taraqqiyot bilan bog'liq holda fanga 1872 yilda kirib keldi. Texnologik jarayon har doim zaruriy vositalar va sharoitlardan foydalangan holda amallarni (operatsiyalarni) muayyan ketma-ketlikda bajarishni ko'zda tutadi. Yanada aniqroq aytadigan bo'lsak, texnologik jarayon, bu — mehnat qurollari bilan mehnat ob'ektlari (xomashyoga bosqichma-bosqich ta'sir etish natijasida mahsulot yaratish borasidagi (ishchi-mashina) ning faoliyatidir

Pedagogik texnologiya nima? Nega bu so'z birikmasiga “yangi” so'zini qo'shimcha qilib, “yangi pedagogik texnologiya” deb ataymiz? U nima uchun bugungi ta'lim-tarbiya jarayonida zaruratga aylandi? Nega endi shuncha yillardan beri kunimizga yarab kelgan ta'limni tashkil etish amaliyotidan voz kechishimiz kerak, o'quv jarayonida qo'llab kelinayotgan loyihalashga yangicha yondashish nima uchun zarur bo'lib qoldi?

Bu kabi savollarga javob berish uchun, eng avvalo, mamlakatimizda “Ta'lim to'g'risida”gi Qonun va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” asosida ta'lim-tarbiya sohasida olib borilayotgan tub islohotlarning asosiy yo'nalishlarini aniqlab olmoq lozim. Bu yo'nalishlar:

- ta'lim mazmunini, tizimini isloh qilish;
- ta'lim-tarbiya boshqaruvini isloh qilish;
- ta'limning bozor iqtisodiyotiga asoslangan mexanizmini yaratish;
- ota-ona, o'qituvchi-o'quvchining ta'lim jarayoniga va atrof muhitga bo'lgan yangicha qarashlarini shakllantirish;
- va nihoyat, bu tub islohotlarning bosh harakatlantiruvchi kuchi — yangi pedagogik texnologiyani amaliyotga tatbiq etishdan iborat.

Xulosa qilib aytganda, yangi ta'lim tizimi, mazmuni, o'quv rejasi, o'quv dasturlari, darsliklar asosida o'quv jarayonini loyihalashtirishga ham yangicha yondashish, uni yangicha tashkil etish zaruriyati tug'imoqda.

Pedagogik texnologiya asrimizning 60-yillarida Amerika Qo'shma Shtatlarida, 70-80 yillarda boshqa rivojlangan mamlakatlarda keng qo'llanila boshlandi. YuNESKOning 1996 yildagi xalqaro konferensiyasida mamlakatlarning ma'naviy iqtisodiy salohiyatini oshirishda va ta'lim-tarbiyani intensivlashtirishda pedagogik texnologiya muhim ahamiyatga ega ekanligi ilmiy asoslanadi. "Pedagogik texnologiya bilimlarni o'rganish yaxlit jarayonida ta'lim shakllarini optimallashtirish, texnikaviy, insoniy imkoniyatlar, ularning o'zaro hamkorligini amalga oshirish metodlari tizimidir", - degan xulosaga kelinadi.

O'zbekistonda kadrlar tayyorlash Milliy dasturi mustaqillik sharofati bo'lsa, uni amalga oshirishning asosiy ilmiy metodik omillaridan biri yangi pedagogik texnologiyadir. Pedagogik texnologiyaning predmeti - ta'lim-tarbiya jarayonini optimal loyihalash, modellashtirish tizimi mexanizmidir. Ya'ni pedagogik qonuniyatlarga asoslangan ta'lim-tarbiya tizimini samarali, ommabop mexanizmidir. Pedagogik texnologiyaning ommabopligi, ilmiy asoslanganligi bilan individual mahoratdan farq qiladi. Yangi pedagogik texnologiya fanini o'qitish maqsadi - bo'lajak mutaxassislarni mavjud pedagogik qonuniyatlarga va aniq shart-sharoitga asosan ta'lim-tarbiya jarayonini loyihalashning samarali metod va vositalarini tanlashga o'rgatishdan iborat. O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasini isloh qilishning asosiy omillaridan biri "shaxs manfaati va ta'lim ustuvorligi"dir.

Yuqorida keltirilgan ta'riflardan ko'rinib turibdiki, PT belgilangan boshlang'ich maqsad va mazmun asosida o'quv jarayonini loyihalash sifatida talqin etilayapti. Bu bir jihatdan to'g'ri, lekin teranroq fikr yuritilsa, uning bir yoqlamaliligi ko'zga tashlanadi yoki bunday yondashuvlarda o'quvchi shaxsi inkor etilayapti. Bu kamchiliklari birinchi bo'lib akademik V.P.Bespalko payqadi va o'zining yirik asarida "PT - bu o'qituvchi mahoratiga bog'liq bo'lmagan holda pedagogik muvaffaqiyatni kafolatlay oladigan o'quvchi shaxsini shakllantirish jarayonining loyihasidir", deb ta'rifladi.

So'nggi yillar ichidagi adabiyotlarda "pedagogik texnologiya", "progressiv pedagogik texnologiya", "yangi axborotlar texnologiyasi" kabi tushunchalar keng ishlatila boshlandi. Biroq ularga hozirga qadar to'la qamrovli ta'rif berilmagan. Respublikamiz pedagog olimlari milliy qadriyatlarimiz va shart-sharoitlarimizga moslashgan ta'lim texnologiyalarini yaratish va ularni ta'lim-tarbiya jarayoniga qo'llash borasida izlanishlar olib bormoqdalar. Bularning barchasi ta'lim-tarbiya sohasida islohotlar o'tkazishni maqsad qilib qo'yadi. Bu masalalarni yechishda "Ta'lim to'g'risida"gi va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"ga asoslanib kelinmoqda.

Xullas, pedagogik texnologiya — o'qitish jarayonlarini optimal (me'yorda) tashkil etishdir. O'quv materiallarini tanlash, qayta ishlab o'quvchi yosh o'quchilarning kuchiga, o'zlashtirish imkoniyatlariga moslab shakl va hajmini o'zgartirish ham ta'lim texnologiyasiga daxldor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hayitov.A. — Yangi axborot texnologiyalari pedagogik texnologiyaning asosiy vositasi sifatida" —o'qitishning pedagogik -psixologik muammo va istiqbollari" Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Buxoro, 2002 yil. 124-bet.
2. Pedagogika. Uchebnoe posobie dlya studentov. Pedagogicheskoe obshchestvo Rossii, 2004. 287-308 str.
3. Smirnov. S.D. Pedagogiki i psixologiya vysshego obrazovaniya: ot deyatelnosti v lichnosti:-M.: Izdatelskiy sentr —Akademiya", 2003, 177- 211 S

